

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O'TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO'P O'LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO'Y BERISHI MUMKIN BO'LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o'g'li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg'ashova Madina, Jo'rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA "TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH" KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO'LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO'SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O'RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O'tbosarov Abrorbek Adxamjon o'g'li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLIISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro'zmetov Mansur	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTLARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVTA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI VAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLUKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashovich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinova	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
CHIGITLI PAXTA TARKIBIDAN YOT ARALASHMALARNI AJRATISH UCHUN QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR.....	825
Bozorov Dilmurod Bahromjon o'g'li, Jakparov Oltinboy Rustamjon o'g'li	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND GREEN INITIATIVES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	830
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
SOLIQ INSTRUMENTLARI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	834
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHI KONSENTRATSIYASINING HUDUDIY TAHLILI: VILOYATLAR VA MAXSUS IQTISODIY ZONALAR BO'YICHA HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEKSI	839
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	

CHARM-POYABZAL SANOATI TARMOG'INING RIVOJLANISHI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI TO'G'RISIDA..... 847

Azimova Feruza Payziyevna, O. Maxmudov

XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA RESURS EHTIYOJLARI..... 852

Arziqulova Oybachin Eshquvat qizi

XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA RESURS EHTIYOJLARI

Arziqulova Oybachin Eshquvat qizi

Sharof rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi

Email: barchin967@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0723-8879>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari va resurs ehtiyojlari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Unda xizmatlar sohasining iqtisodiy o'sishdagi o'rni, tarkibiy o'zgarishlari, raqamli transformatsiya jarayonlari hamda mehnat, moliyaviy, innovatsion va intellektual resurslarga bo'lgan ehtiyojlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida xizmat ko'rsatish tarmog'ining barqaror rivojlanishi resurslardan samarali foydalanish, inson kapitalini rivojlantirish, raqamli infratuzilmani kengaytirish va innovatsion xizmatlarni joriy etish bilan bevosita bog'liq ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish tarmog'i, xizmatlar sohasi, resurs ehtiyojlari, inson kapitali, intellektual resurslar, raqamli transformatsiya, innovatsion xizmatlar, xizmatlar bozori, iqtisodiy o'sish, xizmatlar samaradorligi, hududiy rivojlanish.

Аннотация: В данной статье научно исследуются тенденции развития и потребности в ресурсах отрасли услуг. Анализируется роль отрасли услуг в экономическом росте, структурных изменениях, процессах цифровой трансформации, а также ее потребности в трудовых, финансовых, инновационных и интеллектуальных ресурсах. Исследование обосновывает, что устойчивое развитие отрасли услуг напрямую связано с эффективным использованием ресурсов, развитием человеческого капитала, расширением цифровой инфраструктуры и внедрением инновационных услуг.

Ключевые слова: отрасль услуг, отрасль услуг, потребности в ресурсах, человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы, цифровая трансформация, инновационные услуги, рынок услуг, экономический рост, эффективность услуг, региональное развитие.

Abstract: This article scientifically studies the development trends and resource needs of the service industry. It analyzes the role of the service industry in economic growth, structural changes, digital transformation processes, and its needs for labor, financial, innovative and intellectual resources. The study substantiates that the sustainable development of the service industry is directly related to the efficient use of resources, the development of human capital, the expansion of digital infrastructure, and the introduction of innovative services.

Keywords: service industry, service industry, resource needs, human capital, intellectual resources, digital transformation, innovative services, service market, economic growth, service efficiency, regional development.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish tarmog'i iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida shakllanib, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilovchi muhim omilga aylanmoqda. Postindustrial iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasi nafaqat yalpi ichki mahsulot tarkibida yuqori ulushga ega bo'lib bormoqda, balki aholi bandligini ta'minlash, inson kapitalini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni jadallashtirish va hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, servis texnologiyalarining rivojlanishi va zamonaviy xizmat turlarining kengayishi xizmat ko'rsatish tarmog'ining iqtisodiyotdagi strategik rolini yanada kuchaytirmoqda.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida xizmatlar sektorining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 65–75 foizgacha yetgan bo'lib, mazkur tarmoq iqtisodiy tizimning eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xizmatlar bozorining kengayishi iqtisodiyotning tarkibiy transformatsiyasini jadallashtirib, ishlab chiqarish, logistika, moliya, turizm, axborot-kommunikatsiya va raqamli servis xizmatlari bilan integratsiyalashgan holda yangi iqtisodiy munosabatlarni shakllantirmoqda.

O'zbekistonda ham xizmat ko'rsatish tarmog'ini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda xizmatlar ulushini oshirish, zamonaviy servis infratuzilmasini rivojlantirish, hududlarda xizmat ko'rsatish hajmini kengaytirish hamda xizmatlar bozorida

raqobat muhitini shakllantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida xizmatlar sohasining iqtisodiyotdagi ulushini oshirish, innovatsion va raqamli xizmatlarni rivojlantirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish tarmog'ining jadal rivojlanishi mazkur sohaning resurs ehtiyojlarini ilmiy asosda tadqiq etishni taqozo etmoqda. Chunki xizmatlar sektorining samarali faoliyati mehnat resurslari, moliyaviy kapital, innovatsion salohiyat, raqamli infratuzilma va intellektual resurslar bilan ta'minlanganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Xususan, zamonaviy xizmat turlarining rivojlanishi yuqori malakali kadrlar tayyorlash, servis texnologiyalarini joriy etish, axborot-kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish hamda resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini kuchaytirmoqda.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari va resurs ehtiyojlari asosan xizmatlar iqtisodiyoti, inson kapitali, innovatsion o'sish hamda raqamli transformatsiya nazariyalari doirasida o'rganiladi. Mavjud tadqiqotlar xizmatlar sohasini iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida ko'rsatadi. K. Klark va J. Fourastie iqtisodiy rivojlanish jarayonida ustuvorlik qishloq xo'jaligidan sanoatga, so'ngra xizmatlar sohasiga o'tishini dalillaydi. D. Bell esa xizmatlar sohasini postindustrial jamiyatning asosiy belgisi sifatida baholab, moddiy ishlab chiqarishdan ko'ra bilim, axborot, ta'lim, sog'liqni saqlash va moliya kabi intellektual xizmatlar ustunligini ko'rsatadi. Bu tarmoqning intellektual va inson kapitaliga bo'lgan ehtiyojini tasdiqlaydi.

V. Baumol xizmatlar sohasida mehnat unumdorligi o'sishi ishlab chiqarish tarmoqlariga nisbatan sekinroq kechishini ta'kidlaydi. Uning nazariyasi tarmoqda xizmatlar narxi va resurslarga bo'lgan talabning doimiy ortib borishini, shuningdek, sifat va xarajatlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiradi. T. Hill xizmatlarni moddiy mahsulotlardan farqlab, ularning bevosita iste'molchi ishtirokida yaratilishini uqtiradi. F. Kotler va G. Armstrong xizmatlar marketingida ularning nomoddiylik, ajralmasligi, o'zgaruvchanligi va saqlab bo'lmazligini asoslaydi. Bu xususiyatlar xodimlar malakasi, kommunikatsiya ko'nikmalari va servis madaniyatiga bo'lgan talabni shakllantiradi.

M. Porter tarmoq raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsiya, klasterlashuv va bozor infratuzilmasi rolini tahlil qiladi. U resurs ehtiyojlarini faqat mehnat va kapital bilan cheklamay, uni tashkiliy hamda innovatsion omillar bilan bog'liq holda o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Mahalliy olimlardan M.Q. Pardayev, M.M. Muxammedov, Q.J. Mirzayev va I.S. Tuxliyev o'z ishlarida xizmatlar bozori va turizmni aholi bandligini ta'minlash, hududlarni rivojlantirish hamda tadbirkorlik faolligini oshirish omili sifatida tadqiq etgan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, soha taraqqiyoti inson kapitali, raqamli infratuzilma va moliyaviy resurslar bilan uzviy bog'liq. Shu sababli, tadqiqot doirasida xizmat ko'rsatish sohasi tendensiyalari va resurs ehtiyojlari yagona, o'zaro bog'liq tizim sifatida baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari va uning resurs ehtiyojlarini obyektiv baholash maqsadida tadqiqotda tizimli yondashuv qo'llanildi. Jarayonlarni o'rganishda statistik va qiyosiy tahlil, iqtisodiy-matematik usullar, dinamik tahlil hamda ilmiy abstraksiya metodlaridan keng foydalanildi.

Tarmoqning rivojlanish ko'rsatkichlari O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan taqdim etilgan rasmiy statistik ma'lumotlar asosida shakllantirildi. Dinamik tahlil davomida xizmatlar ko'rsatish hajmi, iqtisodiy o'sish sur'atlari, bandlik darajasi, mehnat resurslari holati va ta'lim tizimi ko'rsatkichlari o'rganildi. Shuningdek, tarmoqning uzluksiz ishlashini ta'minlovchi mehnat, moliyaviy, innovatsion hamda intellektual resurslarning o'zaro bog'liqligi kompleks tarzda baholandi. Olingan tahlil natijalarini umumlashtirish orqali, xizmatlar sohasi samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan aniq ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xizmat ko'rsatish tarmog'i iqtisodiyotning eng tez moslashuvchan va resurslarga sezgir sohalaridan biri hisoblanadi. Mazkur tarmoqning rivojlanishi mehnat resurslari, moliyaviy ta'minot, raqamli infratuzilma, intellektual salohiyat va innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasiga bevosita bog'liqdir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 11.05.2021 yildagi PQ-5113-son. <https://lex.uz/docs/-5421233>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son <https://lex.uz/docs/-5030957>

1-jadval
Xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari va resurs ehtiyojlari tizimi

№	Rivojlanish yo'nalishi	Mazmuni	Asosiy resurs ehtiyoji	Kutilayotgan natija
1	Raqamli xizmatlar kengayishi	Onlayn xizmatlar, elektron savdo, IT servislar rivojlanishi	Raqamli infratuzilma, IT kadrlar	Xizmatlar tezligi va sifati oshadi
2	Turizm va mehmonxona xizmatlari rivoji	Ichki va tashqi turizm xizmatlari kengayishi	Malakali kadrlar, investitsiya	Bandlik va daromad ortadi
3	Moliyaviy xizmatlar o'sishi	Bank, sug'urta, fintech xizmatlari rivojlanishi	Moliyaviy kapital, raqamli platformalar	Kapital aylanishi tezlashadi
4	Ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari	Inson kapitalini rivojlantiruvchi xizmatlar	Intellektual resurslar, zamonaviy texnologiyalar	Aholi farovonligi oshadi
5	Transport-logistika xizmatlari	Tovar va yo'lovchi harakati samaradorligi	Infratuzilma, texnik resurslar	Bozorlararo bog'liqlik kuchayadi
6	Maishiy va shaxsiy xizmatlar	Aholi kundalik ehtiyojlariga xizmat ko'rsatish	Mehnat resurslari, kichik biznes	Ichki talab kengayadi

1-jadvaldan ko'rinadiki, xizmat ko'rsatish tarmog'i turli yo'nalishlar bo'yicha rivojlanmoqda va har bir yo'nalish o'ziga xos resurs ehtiyojiga ega. Xususan, raqamli xizmatlar kengayishi IT infratuzilma va raqamli kompetensiyalarga ega kadrlarni talab qilsa, turizm va mehmonxona xizmatlari malakali servis xodimlari hamda investitsion resurslarga ehtiyoj sezadi.

Moliyaviy xizmatlar rivoji kapital aylanishini tezlashtiradi, biroq bu jarayon raqamli platformalar va moliyaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq. Ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari esa inson kapitalini rivojlantiruvchi strategik yo'nalish bo'lib, intellektual resurslarga talabni kuchaytiradi.

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish tarmog'ining barqaror rivojlanishi resurslarning kompleks uyg'unlashuviga bog'liq.

2-jadval
Xizmat ko'rsatish tarmog'ining resurs ehtiyojlari va ularning iqtisodiy ahamiyati

№	Resurs turi	Iqtisodiy mazmuni	Xizmatlar sohasidagi ahamiyati	Muammo	Taklif etiladigan yechim
1	Mehnat resurslari	Xizmat ko'rsatishda ishtirok etuvchi ishchi kuchi	Xizmat sifati va mijozlar bilan ishlashni belgilaydi	Malaka yetishmasligi	Dual ta'lim va qayta tayyorlash
2	Moliyaviy resurslar	Investitsiya, kredit va aylanma mablag'lar	Xizmatlar hajmini kengaytiradi	Kreditga kirish cheklangan	Imtiyozli moliyalashtirish
3	Raqamli resurslar	IT tizimlar, platformalar, internet infratuzilmasi	Xizmatlar tezligi va shaffofligini oshiradi	Raqamli tafovut	Raqamli infratuzilmani kengaytirish
4	Intellektual resurslar	Bilim, tajriba, innovatsion g'oyalar	Yangi xizmat turlarini yaratadi	Innovatsion faollik past	Ilm-fan va biznes hamkorligi
5	Tashkiliy resurslar	Boshqaruv, marketing va servis standartlari	Samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshiradi	Boshqaruv madaniyati sust	Zamonaviy menejmentni joriy etish

2-jadval tahlili xizmat ko'rsatish tarmog'ining samarali rivojlanishi ko'p turdagi resurslarga bog'liqligini ko'rsatadi. Mehnat resurslari xizmatlar sifati belgilovchi asosiy omil bo'lib, xodimlarning malakasi va kommunikativ ko'nikmalari xizmat natijasiga bevosita ta'sir qiladi.

Moliyaviy resurslar xizmat ko'rsatish subyektlarining faoliyatini kengaytirish, yangi xizmat turlarini joriy etish va infratuzilmani modernizatsiya qilish imkonini beradi. Raqamli resurslar esa xizmatlar bozorida tezkorlik, shaffoflik va mijozlarga qulaylikni ta'minlaydi.

Intellektual resurslar xizmatlar sohasida innovatsion mahsulotlar va yangi servis modellarini yaratishning asosiy manbai hisoblanadi. Tashkiliy resurslar esa boshqaruv samaradorligini oshirish, xizmat standartlarini joriy qilish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Xizmat ko'rsatish tarmog'ining resurs ehtiyojlari va rivojlanish mexanizmi.

1-rasmda xizmat ko'rsatish tarmog'ining resurs ehtiyojlari va rivojlanish mexanizmi tizimli yondashuv asosida aks ettirilgan bo'lib, unda xizmatlar bozori kengayishi, resurslarga bo'lgan talabning ortishi, resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari hamda yakuniy iqtisodiy natijalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'rsatib berilgan.

Rasmning birinchi bosqichida xizmatlar bozorining kengayishi va diversifikatsiyasi asosiy omil sifatida keltirilgan. Xususan, raqamli xizmatlar, turizm va mehmonxona xizmatlari, moliyaviy xizmatlar, transport-logistika hamda ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining rivojlanishi xizmat ko'rsatish tarmog'ining tarkibiy transformatsiyasini ifodalaydi. Bu esa iqtisodiyotda xizmatlar ulushining ortib borayotganligini va servis iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari jadallashayotganligini ko'rsatadi.

Ikkinchi bosqichda xizmat ko'rsatish tarmog'ining asosiy resurs ehtiyojlari tizimlashtirilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, mazkur tarmoq rivojlanishi birinchi navbatda malakali mehnat resurslari bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liqdir. Chunki xizmatlar sifati, servis madaniyati va mijozlar bilan ishlash samaradorligi inson kapitalining rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, moliyaviy resurslar xizmatlar infratuzilmasini kengaytirish va investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Rasmda intellektual resurslar ham alohida tarkibiy element sifatida keltirilgan bo'lib, ular innovatsion g'oyalar, ilmiy ishlanmalar va zamonaviy bilimlarni shakllantirish orqali xizmat ko'rsatish tarmog'ining raqobatbardoshligini oshiradi. Raqamli resurslar esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, elektron platformalarni rivojlantirish va raqamli boshqaruv tizimlarini takomillashtirish imkonini beradi. Moddiy-texnik resurslar xizmat ko'rsatish jarayonining uzluksizligini ta'minlovchi muhim infratuzilmaviy omil hisoblanadi.

Uchinchi bosqichda resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari aks ettirilgan. Jumladan, inson kapitalini rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, boshqaruv va marketing samaradorligini oshirish hamda monitoring tizimlarini takomillashtirish xizmatlar sohasi rivojlanishining asosiy tashkiliy-iqtisodiy yo'nalishlari sifatida namoyon bo'ladi.

Rasmning keyingi qismida mazkur mexanizmlarning natijalari sifatida xizmatlar hajmi va sifati oshishi, aholi bandligi kengayishi, hududlarning raqobatbardoshligi kuchayishi hamda yalpi ichki mahsulotdagi xizmatlar ulushi ortishi ko'rsatilgan. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanishi aholi farovonligi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi asoslab berilgan.

Xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanishi ko'p omilli va resurslarga bog'liq murakkab tizim ekanligini ko'rsatadi. Mazkur model xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun resurslardan kompleks va samarali foydalanish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari xizmat ko'rsatish tarmog'i zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim va strategik yo'nalishlaridan biriga aylanib borayotganligini ko'rsatdi. Xizmatlar sohasi iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, aholi bandligini ta'minlash, hududiy iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash hamda inson kapitalini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlillar natijasida xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanishi raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xizmatlar diversifikatsiyasi va bozor infratuzilmasining kengayishi bilan uzviy bog'liq ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, raqamli xizmatlar, moliyaviy servislari, logistika, turizm hamda ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari xizmatlar sektorining tarkibiy transformatsiyasida asosiy drayver vazifasini bajarayotganligi asoslab berildi.

Tadqiqot davomida xizmat ko'rsatish tarmog'ining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan mehnat, moliyaviy, intellektual, innovatsion va raqamli resurslar bilan ta'minlanganlik darajasiga bog'liq ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Xususan, xizmatlar sifati va samaradorligi malakali inson kapitali, zamonaviy boshqaruv tizimlari hamda innovatsion yondashuvlarning rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish tarmog'ida resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida inson kapitalini rivojlantirish, dual ta'lim tizimini kengaytirish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqamli infratuzilmani takomillashtirish zarurligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmat ko'rsatish tarmog'ining samarali rivojlanishi:

- xizmatlar hajmi va sifatining oshishiga;
- yangi ish o'rinlari yaratilishiga;
- aholi daromadlari va farovonligining ortishiga;
- hududlar raqobatbardoshligining kuchayishiga;
- yalpi ichki mahsulotda xizmatlar ulushining kengayishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanish tendensiyalari va resurs ehtiyojlarini kompleks baholash mazkur sohani strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, resurslardan samarali

foydalanish hamda xizmatlar sektorining barqaror va raqobatbardosh rivojlanishini taъminlashda muhim ilmiy-amaliy aъamiyatga эga ҳисобланади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. – New York: Basic Books, 1973.
2. Clark C. The Conditions of Economic Progress. – London: Macmillan, 1940.
3. Fourastie J. The Great Hope of the Twentieth Century. – Paris: Presses Universitaires de France, 1949.
4. Baumol W.J. Macroeconomics of Unbalanced Growth // American Economic Review. – 1967. – Vol. 57. – No. 3. – P. 415–426.
5. Hill T.P. On Goods and Services // Review of Income and Wealth. – 1977. – Vol. 23. – No. 4. – P. 315–338.
6. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
7. Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing. – Boston: Pearson, 2018.
8. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. – New York: McGraw-Hill, 2014.
9. Pardayev M.Q., Muxammedov M.M. Xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
10. Tuxliyev I.S., Qudratov G.H. Turizm iqtisodiyoti. – Samarqand: SamISI, 2019.
11. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2019.
12. Arabov N.U. Mehnat bozori infratuzilmasi rivojlanishi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF–158-son Farmoni. – 2023-yil 11-sentabr. <https://lex.uz/docs/-6600413>
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF–6318-son Farmoni. – 2021-yil 30-sentabr. <https://lex.uz/docs/-5664773>
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasi statistik ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2024. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100